

APPENDIX Q: Landscape Perception and Preference Survey Form (Printed Format)

APPENDIX Q: Landscape Perception and Preference Survey Form (Printed Format)

Landscape Perception and Preference Survey for Avenida, Recto, and Carriedo, Manila

Memoriscapes in Recto-spection: Envisioning Avenida, Recto, and Carriedo, Manila as Virtual Memoriscapes Through Immersive Mobile Technologies and Digital Heritage Interpretation

Magandang araw!

Ako si Leijh Hanne Y. Alianza, isang mag-aaral sa ika-apat na taon sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman - Kolehiyo ng Arkitektura sa ilalim ng programang Arkitekturang Hubog-Lupa. Ako ay kasalukuyang gumagawa ng aking tesis na pinamagatang, "Memoriscapes in Recto-spection: Envisioning Avenida, Recto, and Carriedo, Manila as Virtual Memoriscapes Through Immersive Mobile Technologies and Digital Heritage Interpretation". Ang pag-aaral na ito ay naglalayong lumikha ng isang Virtual Memoriscapes toolkit na wariin ang Recto-Avenida-Carriedo Strip bilang isang Virtual Memoriscapes sa pamamagitan ng mga co-design workshop session kasama ang komunidad sa loob ng aking study site. Nilalayan din ng pag-aaral na ito na suriin ang mga pangangailangan ng komunidad, at ipakita ang kahalagahan ng lugar na ito bilang dating commercial at entertainment district sa pamamagitan ng mobile augmented reality.

Ang isang bahagi ng aking pag-aaral ay ang pagsasagawa ng Landscape Perception at Preference Survey upang maimbestigahan ang pag-unawa ng publiko sa Recto-Avenida-Carriedo Strip sa kasalukuyan, at ang kanilang kagustuhan sa pagsasa-ayos ng mga luntiing pook at mga kalsada sa lugar na ito. Ang mga resulta ng sarbey na ito ay gagamiting batayan sa mga susunod na pagsisiyasat na gagawin sa pag-aaral na ito. Para sa mga karagdagang tanong, mangyaring mag-padala ng email sa lyalianza@up.edu.ph.

DATA PRIVACY AND INFORMED CONSENT

Ang datos na nakalap mula sa sarbey na ito ay ituturing na lubos na kumpidensyal at eksklusibong gagamitin para sa mga layuning pang-akademiko. Pananatilihin itong anonymous bilang pagsunod sa Republic Act (R.A.) No. 10173, na kilala rin bilang "Data Privacy Act of 2012". Sa pamamagitan ng pagpayag na lumahok sa sarbey na ito, ang mag-aaral na mananaliksik ay awtorisado na i-access at iproseso ang iyong personal na impormasyon. Para sa karagdagang impormasyon sa Data Privacy Act of 2012, pakibisita ang sumusunod na link: <https://www.privacy.gov.ph/data-privacy-act/>.

Kung ikaw ay kusa at boluntaryong sumang-ayon na lumahok sa survey na ito at ang iyong personal na data at impormasyon ay makakalap at masuri, mangyaring tumugon ng OO. Sa pamamagitan ng pagsagot ng OO, pinapayagan mo ang mananaliksik na gamitin ang iyong mga tugon para sa tesis na pinamagatang "**Memoriscapes in Recto-spection: Envisioning Avenida, Recto, and Carriedo, Manila as Virtual Memoriscapes Through Immersive Mobile Technologies and Digital Heritage Interpretation**".

OO, sumasang-ayon ako sa mga nabanggit.

Alianza, 2023

DEMOGRAPHIC ASSESSEMENT

Edad/Kasarian _____

Trabaho _____

Lugar na tinitirahan

Sta. Cruz, Manila

Quiapo, Manila

Sa loob ng Manila _____

Others: _____

Tagal ng paninirahan sa Sta. Cruz/Quiapo

Wala pang 5 na taon

5 - 10 na taon

Higit pa sa 10 taon

Hindi naangkop

OPEN-ENDED QUESTIONS

Sa bahaging ito ay sasagutin mo ang mga sumunod na tanong gamit ang sarili mong mga pagkaunawa upang maiwasang maimpluwensyahan ang iyong mga personal na kagustuhan at opinyon.

1. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig o nakikita mo ang salitang "AVENIDA" o "RIZAL AVENUE"?

2. Ano sa tingin mo ang katangian ng AVENIDA o ng RIZAL AVENUE? Mayroon bang mga partikular na mga elemento ng hubog-lupa/landscape na namumukod-tangi o nagpapakita ng pagkakakilanlan ng AVENIDA o RIZAL AVENUE?

3. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig o nakikita mo ang salitang "RECTO AVENUE"?

4. Ano sa tingin mo ang katangian ng RECTO AVENUE? Mayroon bang mga partikular na mga elemento ng hubog-lupa/landscape na namumukod-tangi o nagpapakita ng pagkakakilanlan ng RECTO AVENUE?

Alianza - 2023

Landscape Perception and Preference Survey for Avenida, Recto, and Carriedo, Manila

Alianza, 2023

5. Ano ang unang pumapasok sa isip mo kapag naririnig o nakikita mo ang salitang "CARRIEDO STREET"?

	-3	-2	-1	0	1	2	3
Congested, overcrowded, populous (Siksikan/Maraming tao)	<input type="radio"/>						
Informal Economy (Street vendors, hawking); Impormal na Ekonomiya (Mga nagtitinda sa kalye, hawking)	<input type="radio"/>						

6. Ano sa tingin mo ang katangian ng CARRIEDO STREET? Mayroon bang mga partikular na mga elemento ng hubog-lupa/landscape na namumukod-tangi o nagpapakita ng pagkakakilanlan ng CARRIEDO STREET?

Filthy, dark, narrow alleyways (Mga madilim, madumi, at masisikip na mga eskinita)	<input type="radio"/>						
Sociohistorical: Sites of important people and events (Mga lugar kung saan naganap ang mahahalagang pangyayari at mga tao)	<input type="radio"/>						
Noisy, shabby, unclean, and polluted (Maingay, magulo, at marumi)	<input type="radio"/>						
Petty Crimes, Violence and Illegal Activities (Pickpocketing, Gambling, Drug trafficking and Prostitution); Mga Maliit na Krimen, Karahasan at Ilegal na Aktibidad (Pandurukot, Pagsusugal, Pagtutulak ng droga at Prostitusyon)	<input type="radio"/>						
Movie houses / theatres, cultural arts, and vaudevilles (Mga sinehan, sining pangkultura, at teatro/tanghalan)	<input type="radio"/>						
Urban decay, ill-planned, Disorderly, Deteriorated, Urban Blight (Hindi maayos na pagpapalano ng mga lugar, magulo, pagkabalok ng lugar)	<input type="radio"/>						
Poor traffic conditions (Hindi magandang kondisyon ng trapiko)	<input type="radio"/>						
Affordable goods and emporiums, retail, wholesale items (Abot-kayang mga produkto at emporium, tingian, pakyawan na mga paninda)	<input type="radio"/>						
Battle of Manila, World War II (Labanan sa Maynila, Ikalawang Digmaang Pandaigdig)	<input type="radio"/>						
Renamed Streets ex. Calle Iris, Calle Azcarraga, Calle Dulumbayan, Calle Salcedo (Mga pinalitang pangalan ng mga kalye at daanan)	<input type="radio"/>						
Japanese Bazaar, Japanese settlements	<input type="radio"/>						
Church and Religious Sites and Orders, Christian and Muslim Communities (Mga Simbahan, Mga Pamayanang Kristiyano at Muslim)	<input type="radio"/>						

7. Magbigay ng tatlong mga salitang kumakatawan sa terminong "HERITAGE" o "PAMANA".

STAPEL SCALE RATING

Ang bahaging ito ay naglalaman ng 35 na mga terminong ire-rate mo ayon sa iyong personal na pag-unawa at pananaw sa Recto-Avenida-Carriedo Strip.

Ang rating ay nagsisimula sa -3 hanggang +3, kung saan:

- 3 = "I DO NOT think this is linked to my perception of what the Recto-Avenida-Carriedo Strip is" (Sa tingin ko ay HINDI ito nauugnay sa aking pananaw kung ano ang Recto-Avenida-Carriedo Strip)
- 0 = "I think this is NEUTRAL to my perception of what the Recto-Avenida-Carriedo Strip is" (Sa tingin ko ay NEUTRAL ito nauugnay sa aking pananaw kung ano ang Recto-Avenida-Carriedo Strip)
- +3 = "I REALLY THINK this is linked to my perception of what the Recto-Avenida-Carriedo Strip is" (Sa tingin ko ay LABIS na NAUUGNAY ito sa aking pananaw kung ano ang Recto-Avenida-Carriedo Strip)

	-3	-2	-1	0	1	2	3
Shopping / Commercial District (Pamilihan, sentro ng komersyo)	<input type="radio"/>						
Major thoroughfare and Mass Transit (Pangunahing daanan)	<input type="radio"/>						
Busy pedestrian and motorist activities (Nagsisiksikang mga kompyuter at motorista)	<input type="radio"/>						
Light Rail Transit (LRT Lines 1 and 2)	<input type="radio"/>						
Downtown Area / Red light district	<input type="radio"/>						

Landscape Perception and Preference Survey for Avenida, Recto, and Carriedo, Manila

Alianza, 2023

		-3	-2	-1	0	1	2	3
Fiesta, Popular Devotions and Traditions (Mga pagdiriwang, popular na debosyon, at tradisyon)		<input type="radio"/>						
University Belt		<input type="radio"/>						
Tranvia and Horse-drawn Carriages (Tranvia at mga Kalesa)		<input type="radio"/>						
Poverty, Slums, Informal Settlements, Beggars, Street Children (Kahirapan, Barong-barong, Mga pulubi, Mga Batang Lansangan)		<input type="radio"/>						
Fake Documents/Counterfeit Items (Mga pekeng dokumento at paninda)		<input type="radio"/>						
Economic center after Escolta (Sentro ng komersyo pagkatapos ng Escolta)		<input type="radio"/>						
Sociopolitical Organizations and Movements, Rallies and Demonstrations (Mga organisasyong at kilusang sosyopolitikal)		<input type="radio"/>						
Electronic goods, printing press, furniture shops, shoe marts, restaurants (Mga elektronikong kalakal, palimbagan, mga tindahan ng muwebles, mga tindahan ng sapatos, mga kainan)		<input type="radio"/>						
Marcos Era-projects, Martial law, First Quarter Storm (Proyekto noong panahon ni Marcos, Sr., Batas Militar, Sigwa ng Unang Sangkapat)		<input type="radio"/>						
Pasig River and Estuary (Ilog Pasig at mga Estero)		<input type="radio"/>						
Environmental and physical degradation (Pagkasira ng kapaligiran at pisikal na katangian ng lugar)		<input type="radio"/>						
Plazas (Plaza Miranda, Plaza Carriedo, Plaza Sta. Cruz)		<input type="radio"/>						
Buildings and Facilities Designed by Prominent Architects (Mga gusali at pasilidad na dinisensyo ng mga tanyag na arkitekto)		<input type="radio"/>						
Little Tokyo / Ginza of Manila		<input type="radio"/>						
Jeepneys (Mga pampasaherong jeep)		<input type="radio"/>						
Protection of illegal vending (Lagay, proteksyon ng ilegal na pagbebenta/paghahanap-buhay)		<input type="radio"/>						

Mayroon ka bang karagdagang opinyon tungkol sa imahe o/at sa pagkakakilanlan ng Recto-Avenida-Carriedo Strip?

VISUAL PERCEPTION RATING AND ASSESSMENT OF LANDSCAPE PREFERENCE / IMPROVEMENT

Ang bahaging ito ay naglalayong imbestigahan ang biswal na pagunawa sa pamamagitan ng mga litrato mula sa Google Images, at isang rating scale mula 1 hanggang 5 upang malaman kung gaano tumutugma ang mga sumusunod na larawan sa iyong karanasan ng Recto-Avenida-Carriedo Strip sa kasalukuyan. Ito rin ay naglalayong malaman aling mga elemento sa landscape/pook ang maaring idagdag sa pagsasaayos ng mga open spaces at mga kalsada ng Recto-Avenida-Carriedo Strip.

Suriin ang mga sumusunod na mga larawan ayon sa kung ano ang pinakatutugma sa iyong karanasan sa sitwasyon o tanawin na ipinapakita sa mga larawan.

I-rate ito mula

1 (HINDI ito tumutugma sa aking karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip) hanggang

5 (LABIS na TUMUTUGMA sa aking karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip.)

IMAGE 1 of 7 (Photo credits: Alarmy, Raya Capulong, ABS-CBN News)

Gaano katugma ang mga lawaran sa itaas sa iyong karanasan sa kasalukuyang Recto Avenida Carriedo Strip?

1
HINDI
TUMUTUGMA

5
LABIS NA
TUMUTUGMA

Kung sa tingin mo ay TUMUTUGMA ang mga larawan sa iyong karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip, mangyaring ilarawan kung anong mga partikular na mga elemento o aspeto na makikita sa larawan ang tumutugma sa iyong karanasan. Isulat ang N/A kung hindi ito naangkop.

Kung sa tingin mo ay HINDI TUMUTUGMA ang mga larawan sa iyong karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip, mangyaring ilarawan kung anong mga partikular na mga elemento o aspeto na makikita sa larawan ang HINDI TUMUTUGMA sa iyong karanasan. Isulat ang N/A kung hindi ito naangkop.

Landscape Perception and Preference Survey for Avenida, Recto, and Carriedo, Manila

Alianza, 2023

Aling mga pasilidad, kagamitan, o mga elemento sa landscape/pook ang maaring idagdag sa lugar na ito para sa pagsasaayos nito? Paki-tsek ang lahat ng naangkop.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Children's Playground | <input type="checkbox"/> Transport Bays |
| <input type="checkbox"/> Al Fresco/Picnic Tables | <input type="checkbox"/> Pedestrian Lane |
| <input type="checkbox"/> Benches | <input type="checkbox"/> Public Parking Spaces |
| <input type="checkbox"/> Drinking fountain | <input type="checkbox"/> Trash Receptacles |
| <input type="checkbox"/> Public Restrooms | <input type="checkbox"/> Lamp Posts/Lighting Units |
| <input type="checkbox"/> Public Art Installations | <input type="checkbox"/> Greenery/Planting |
| <input type="checkbox"/> Information Board or Kiosk | <input type="checkbox"/> Bollard |
| <input type="checkbox"/> Interpretative Signages and Markers | <input type="checkbox"/> PWD Ramps |
| <input type="checkbox"/> Wayfinding Signages | <input type="checkbox"/> Pedestrian Crossing |
| <input type="checkbox"/> Designated food stalls and eateries | <input type="checkbox"/> Police Outpost |
| <input type="checkbox"/> Designated Spaces for Stores and Kiosks | <input type="checkbox"/> CCTV Units |
| <input type="checkbox"/> Water Feature/Fountain | <input type="checkbox"/> Gazebos/Pavilions |
| <input type="checkbox"/> Bike Lane | <input type="checkbox"/> Trees/Shrubbery/Greenery/Planting |
| <input type="checkbox"/> PUV Lanes | <input type="checkbox"/> Other _____ |

Kung sa tingin mo ay HINDI TUMUTUGMA ang mga larawan sa iyong karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip, mangyaring ilarawan kung anong mga partikular na mga elemento o aspeto na makikita sa larawan ang HINDI TUMUTUGMA sa iyong karanasan. Isulat ang N/A kung hindi ito naangkop.

Aling mga pasilidad, kagamitan, o mga elemento sa landscape/pook ang maaring idagdag sa lugar na ito para sa pagsasaayos nito? Paki-tsek ang lahat ng naangkop.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Children's Playground | <input type="checkbox"/> Transport Bays |
| <input type="checkbox"/> Al Fresco/Picnic Tables | <input type="checkbox"/> Pedestrian Lane |
| <input type="checkbox"/> Benches | <input type="checkbox"/> Public Parking Spaces |
| <input type="checkbox"/> Drinking fountain | <input type="checkbox"/> Trash Receptacles |
| <input type="checkbox"/> Public Restrooms | <input type="checkbox"/> Lamp Posts/Lighting Units |
| <input type="checkbox"/> Public Art Installations | <input type="checkbox"/> Greenery/Planting |
| <input type="checkbox"/> Information Board or Kiosk | <input type="checkbox"/> Bollard |
| <input type="checkbox"/> Interpretative Signages and Markers | <input type="checkbox"/> PWD Ramps |
| <input type="checkbox"/> Wayfinding Signages | <input type="checkbox"/> Pedestrian Crossing |
| <input type="checkbox"/> Designated food stalls and eateries | <input type="checkbox"/> Police Outpost |
| <input type="checkbox"/> Designated Spaces for Stores and Kiosks | <input type="checkbox"/> CCTV Units |
| <input type="checkbox"/> Water Feature/Fountain | <input type="checkbox"/> Gazebos/Pavilions |
| <input type="checkbox"/> Bike Lane | <input type="checkbox"/> Trees/Shrubbery/Greenery/Planting |
| <input type="checkbox"/> PUV Lanes | <input type="checkbox"/> Other _____ |

IMAGE 2 of 7 (Photo credits: Sidney Snoeck, Guerrero Lester)

Gaano katugma ang mga lawaran sa itaas sa iyong karanasan sa kasalukuyang Recto Avenida Carriedo Strip?

1 HINDI TUMUTUGMA ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 LABIS NA TUMUTUGMA

Kung sa tingin mo ay TUMUTUGMA ang mga larawan sa iyong karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip, mangyaring ilarawan kung anong mga partikular na mga elemento o aspeto na makikita sa larawan ang tumutugma sa iyong karansan. Isulat ang N/A kung hindi ito naangkop.

IMAGE 3 of 7 (Photo credits: Sidney Snoeck, Walk With AL Youtube Channel)

Gaano katugma ang mga lawaran sa itaas sa iyong karanasan sa kasalukuyang Recto Avenida Carriedo Strip?

1 HINDI TUMUTUGMA ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 LABIS NA TUMUTUGMA

Landscape Perception and Preference Survey for Avenida, Recto, and Carriedo, Manila

Alianza, 2023

Kung sa tingin mo ay TUMUTUGMA ang mga larawan sa iyong karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip, mangyaring ilarawan kung anong mga partikular na mga elemento o aspeto na makikita sa larawan ang tumutugma sa iyong karansan. Isulat ang N/A kung hindi ito naangkop.

Kung sa tingin mo ay HINDI TUMUTUGMA ang mga larawan sa iyong karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip, mangyaring ilarawan kung anong mga partikular na mga elemento o aspeto na makikita sa larawan ang HINDI TUMUTUGMA sa iyong karanasan. Isulat ang N/A kung hindi ito naangkop.

Aling mga pasilidad, kagamitan, o mga elemento sa landscape/pook ang maaring idagdag sa lugar na ito para sa pagsasaayos nito? Paki-tsek ang lahat ng naangkop.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Children's Playground | <input type="checkbox"/> Transport Bays |
| <input type="checkbox"/> Al Fresco/Picnic Tables | <input type="checkbox"/> Pedestrian Lane |
| <input type="checkbox"/> Benches | <input type="checkbox"/> Public Parking Spaces |
| <input type="checkbox"/> Drinking fountain | <input type="checkbox"/> Trash Receptacles |
| <input type="checkbox"/> Public Restrooms | <input type="checkbox"/> Lamp Posts/Lighting Units |
| <input type="checkbox"/> Public Art Installations | <input type="checkbox"/> Greenery/Planting |
| <input type="checkbox"/> Information Board or Kiosk | <input type="checkbox"/> Bollard |
| <input type="checkbox"/> Interpretative Signages and Markers | <input type="checkbox"/> PWD Ramps |
| <input type="checkbox"/> Wayfinding Signages | <input type="checkbox"/> Pedestrian Crossing |
| <input type="checkbox"/> Designated food stalls and eateries | <input type="checkbox"/> Police Outpost |
| <input type="checkbox"/> Designated Spaces for Stores and Kiosks | <input type="checkbox"/> CCTV Units |
| <input type="checkbox"/> Water Feature/Fountain | <input type="checkbox"/> Gazebos/Pavilions |
| <input type="checkbox"/> Bike Lane | <input type="checkbox"/> Trees/Shrubbery/Greenery/Planting |
| <input type="checkbox"/> PUV Lanes | <input type="checkbox"/> Other _____ |

IMAGE 4 of 7 (Photo credits: Pinoy Joyride)

Maano katugma ang mga nakaraang lawaran sa iyong karanasan sa kasalukuyang Recto Avenida Carriedo Strip?

1
HINDI
○
○
○
○
○
○
○
○
5

TUMUTUGMA
LABIS NA
TUMUTUGMA

Kung sa tingin mo ay TUMUTUGMA ang mga larawan sa iyong karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip, mangyaring ilarawan kung anong mga partikular na mga elemento o aspeto na makikita sa larawan ang tumutugma sa iyong karansan. Isulat ang N/A kung hindi ito naangkop.

Kung sa tingin mo ay HINDI TUMUTUGMA ang mga larawan sa iyong karanasan sa Recto-Avenida-Carriedo Strip, mangyaring ilarawan kung anong mga partikular na mga elemento o aspeto na makikita sa larawan ang HINDI TUMUTUGMA sa iyong karanasan. Isulat ang N/A kung hindi ito naangkop.

Aling mga pasilidad, kagamitan, o mga elemento sa landscape/pook ang maaring idagdag sa lugar na ito para sa pagsasaayos nito? Paki-tsek ang lahat ng naangkop.

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Children's Playground | <input type="checkbox"/> Transport Bays |
| <input type="checkbox"/> Al Fresco/Picnic Tables | <input type="checkbox"/> Pedestrian Lane |
| <input type="checkbox"/> Benches | <input type="checkbox"/> Public Parking Spaces |
| <input type="checkbox"/> Drinking fountain | <input type="checkbox"/> Trash Receptacles |
| <input type="checkbox"/> Public Restrooms | <input type="checkbox"/> Lamp Posts/Lighting Units |
| <input type="checkbox"/> Public Art Installations | <input type="checkbox"/> Greenery/Planting |
| <input type="checkbox"/> Information Board or Kiosk | <input type="checkbox"/> Bollard |
| <input type="checkbox"/> Interpretative Signages and Markers | <input type="checkbox"/> PWD Ramps |
| <input type="checkbox"/> Wayfinding Signages | <input type="checkbox"/> Pedestrian Crossing |
| <input type="checkbox"/> Designated food stalls and eateries | <input type="checkbox"/> Police Outpost |
| <input type="checkbox"/> Designated Spaces for Stores and Kiosks | <input type="checkbox"/> CCTV Units |
| <input type="checkbox"/> Water Feature/Fountain | <input type="checkbox"/> Gazebos/Pavilions |
| <input type="checkbox"/> Bike Lane | <input type="checkbox"/> Trees/Shrubbery/Greenery/Planting |
| <input type="checkbox"/> PUV Lanes | <input type="checkbox"/> Other _____ |

IMAGE 5 of 7 (Photo credits: Riel Diala)

